

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TÁI MUA SẮM CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIKTOK SHOP

TS. Tô Anh Thơ¹ – ThS. Lê Trần Trung Hiếu²

Tóm tắt

Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tái mua sắm của khách hàng khi sử dụng Trang thương mại điện tử TikTok Shop”. Kết quả nghiên cứu xác định 6 nhân tố ảnh hưởng đến ý định tái mua sắm của khách hàng bao gồm: (1) Sự hài lòng (hệ số tác động 0.372), (2) Lòng tin (hệ số tác động 0.264), (3) Dịch vụ khách hàng (hệ số tác động 0.211), (4) Review từ người nổi tiếng (hệ số tác động 0.184), (5) Chất lượng website (hệ số tác động 0.153) và (6) Giá cả (hệ số tác động 0.132). Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt trung bình về ý định tái mua sắm giữa các nhóm thu nhập khác nhau. Dựa trên kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất hàm ý quản trị.

Từ khóa: Ý định tái mua sắm Thương mại điện tử; TikTok Shop

1. Đặt vấn đề

Thương mại điện tử đã trở nên quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, với mua sắm trực tuyến trở thành lựa chọn ưu tiên. TikTok Shop, nền tảng thương mại điện tử tích hợp video ngắn với khả năng mua sắm trực tiếp, đã tận dụng xu hướng này. Sự kết hợp giữa nội dung video và thương mại điện tử giúp TikTok Shop thu hút người dùng và tạo trải nghiệm mua sắm mới mẻ. Với hơn 1,2 tỷ người dùng toàn cầu, TikTok Shop có lợi thế lớn trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Sự phát triển của TikTok Shop mở ra cơ hội hợp tác mới cho thương hiệu và nhà bán lẻ, giúp họ tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Đối với TikTok Shop, hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tái mua sắm của khách hàng là quan trọng để đảm bảo sự hài lòng và duy trì sự ủng hộ lâu dài.

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu

2.1 Ý định tái mua sắm

Ý định tái mua sắm là dự định của cá nhân tiếp tục mua lại sản phẩm hoặc dịch vụ từ cùng một nhà cung cấp. Ajzen (1991) định nghĩa ý định tái mua sắm là phần của hành vi có kế hoạch, phụ thuộc vào thái độ, chuẩn mực xã hội, và kiểm soát hành vi. Theo Rosenberg và Czepiel (1984), chi phí duy trì khách hàng hiện tại thấp hơn nhiều so với

việc thu hút khách hàng mới, làm nổi bật tầm quan trọng của việc giữ chân khách hàng.

Grewal et al. (1998) cho rằng ý định tái mua sắm hình thành từ sự hài lòng và giá trị nhận được từ sản phẩm hoặc dịch vụ trước đó. Oliver (1999) nhấn mạnh rằng cam kết tái mua sắm liên quan đến sự hài lòng và lòng trung thành với thương hiệu. Zeithaml, Berry, & Parasuraman (1996) xem ý định tái mua sắm là chỉ số quan trọng về sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

2.2 Các nghiên cứu liên quan

Nguyễn Hương Duy (2019) xác định năm yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định mua lại qua mạng: Niềm tin, Giá trị cảm nhận, Danh tiếng website, Rủi ro cảm nhận, và Khả dụng cảm nhận. Nguyễn Thị Kim Ngân (2020) chỉ ra bốn yếu tố chủ yếu trong thương mại điện tử: Nhận thức hữu ích, Nhận thức rủi ro, Thiết kế trang web, và Ảnh hưởng xã hội, giải thích 51,9% biến thiên. Lan Nguyễn và cộng sự (2021) nhấn mạnh chất lượng thông tin, giao hàng, sự tiện lợi, và khả năng sử dụng trang web ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định mua lại. Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Mai Thị Thu Hòa (2022) xác định ba yếu tố quan trọng trên Lazada: Sự tiện lợi, Sự hài lòng, và Sự tin cậy. Phạm Hồng Liêm và cộng sự (2023) chỉ ra sự hài lòng và giá trị cảm nhận thúc đẩy ý định mua hàng lặp lại.

Linge và cộng sự (2021) ở Ấn Độ cho thấy thái độ người tiêu dùng, chất lượng

dịch vụ cảm nhận, sự hài lòng, và lòng tin có tác động đáng kể đến ý định mua lại, giải thích 63,4% sự thay đổi. Priscillia và cộng sự (2021) tại Jakarta phát hiện rằng chất lượng thiết kế website và dịch vụ ảnh hưởng tích cực đến lòng tin của khách hàng, từ đó ảnh hưởng đến ý định mua lại. Miao và cộng sự (2022) thấy sự hài lòng điện tử, lòng tin điện tử, và giá trị cảm nhận đều ảnh hưởng tích cực đến ý định mua lại. Purnamasari và Suryandari (2023) tại Indonesia chỉ ra chất lượng dịch vụ điện tử ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng, lòng tin điện tử, và ý định mua lại, với sự hài lòng và lòng tin đóng vai trò trung gian quan trọng.

2.3 Giả thuyết nghiên cứu

Chất lượng website: Chất lượng website, bao gồm thiết kế giao diện, tốc độ tải trang và tính dễ sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng và ý định tái mua sắm. Cheng và Liu (2019) cho rằng cải thiện chất lượng website nâng cao sự hài lòng. Mô hình SERVQUAL và E-S-QUAL cũng chứng minh rằng chất lượng website tác động tích cực đến sự hài lòng và lòng trung thành (Wang & Feng, 2020). Do đó, giả thuyết H1 là: Chất lượng website có tác động tích cực đến ý định tái mua sắm trên TikTok Shop.

Giá cả: Giá cả hợp lý và cạnh tranh làm tăng giá trị cảm nhận và khuyến khích tái mua sắm. Kotler và Keller (2016) chỉ ra rằng giá cả là yếu tố quan trọng trong quyết định mua sắm. Jang và Kim (2019) cho thấy giá cạnh tranh thúc đẩy tái mua sắm. Giả thuyết H2 là: Giá cả có tác động tích cực đến ý định tái mua sắm trên TikTok Shop.

Phương thức thanh toán: Sự tiện lợi và đa dạng trong phương thức thanh toán nâng cao trải nghiệm mua sắm. Liao và Huang (2019) cho rằng sự tiện lợi trong thanh toán ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng và ý định tái mua sắm. Giả thuyết H3 là: Phương thức thanh toán có tác động tích

cực đến ý định tái mua sắm trên TikTok Shop.

Dịch vụ khách hàng: Dịch vụ khách hàng tốt đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sự hài lòng và khuyến khích tái mua sắm. SERVQUAL chỉ ra dịch vụ khách hàng là yếu tố quyết định sự hài lòng (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). Giả thuyết H4 là: Dịch vụ khách hàng có tác động tích cực đến ý định tái mua sắm trên TikTok Shop.

Review từ người nổi tiếng: Đánh giá từ người nổi tiếng làm tăng sự tin cậy và hấp dẫn của sản phẩm (Cheung & Thadani, 2012). Giả thuyết H5 là: Reviews từ người nổi tiếng có tác động tích cực đến ý định tái mua sắm trên TikTok Shop.

Lòng tin: Lòng tin trong thương mại điện tử thúc đẩy sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng (Gefen, Karahanna, & Straub, 2003). Giả thuyết H6 là: Lòng tin có tác động tích cực đến ý định tái mua sắm trên TikTok Shop.

Sự hài lòng: Sự hài lòng của khách hàng là yếu tố quan trọng tạo ra lòng trung thành và ý định tái mua sắm (Oliver, 1997). Giả thuyết H7 là: Sự hài lòng có tác động tích cực đến ý định tái mua sắm trên TikTok Shop.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu định tính: Tài liệu về ý định tái mua sắm được tổng hợp từ các nghiên cứu và thuyết liên quan. Từ đó, giả thuyết và mô hình nghiên cứu được đề xuất. Phương pháp thảo luận nhóm được sử dụng để xem xét và điều chỉnh mô hình cũng như thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tái mua sắm. Bảng hỏi được thiết kế trên Google Form và giấy, được khảo sát trực tiếp và qua link Google Form.

Nghiên cứu định lượng: Dữ liệu sơ cấp được thu thập qua bảng câu hỏi khảo sát với mẫu dự kiến $n = 300$. Dữ liệu được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS, bao gồm thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy (Cronbach's alpha), phân tích nhân tố khám

phá (EFA), và kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu bằng phân tích hồi quy tuyến tính bội.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1 Mô tả mẫu

Có 284 người tham gia nghiên cứu, mẫu nghiên cứu có sự phân bố giới tính cân bằng với 46.1% nam và 53.9% nữ, đảm bảo tính khách quan trong phân tích hành vi mua sắm trên TikTok Shop. Về độ tuổi, 46.8% người tham gia từ 18-25 tuổi, 21.8% từ 25-35 tuổi, 12.0% dưới 18 tuổi và 5.3% trên 45 tuổi, phản ánh đúng đặc điểm của người dùng TikTok Shop. Về thu nhập, 60.6% có thu nhập từ 5-10 triệu đồng, 8.5% dưới 5 triệu đồng, và 6.7% trên 20 triệu đồng.

4.2 Độ tin cậy

Kết quả kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha của các thang đo đều đạt yêu cầu, các thành phần của thang đo đều có độ tin cậy lớn hơn 0.6 cụ thể chất lượng website (0.797); giá cả (0.827); phương thức thanh toán (0.835); dịch vụ khách hàng (0.840); review từ người nổi tiếng (0.787); lòng tin (0.860); sự hài lòng (0.856) , hệ số

tương quan biến tổng của các biến quan sát trong thang đo đều lớn hơn 0.3.

4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA

Đối với các biến độc lập, kiểm tra độ tin cậy bằng Cronbach's alpha cho thấy 35 biến quan sát phù hợp để phân tích EFA. Kết quả EFA lần 1 với KMO = 0.801 và Sig. Bartlett's Test = 0.000 cho thấy 7 nhân tố với phương sai trích 62.172%, loại biến CL6 do hệ số tải nhỏ. EFA lần 2 có KMO = 0.804, Sig. Bartlett's Test = 0.000, phát hiện 7 nhân tố với phương sai trích 63.403%. Đối với biến phụ thuộc, KMO đạt 0.688 và giá trị p của kiểm định Bartlett là 0.000, cho thấy sự tương quan có ý nghĩa thống kê giữa các biến. Eigenvalue = 2.433 và phương sai trích đạt 60.835%, với tất cả 4 biến quan sát có hệ số tải nhân tố trên 0.5.

4.4 Kiểm định mô hình và giả thuyết

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy hệ số R là 0.789, cho thấy mối quan hệ mạnh giữa các biến với tỷ lệ tương quan 78.9%. Hệ số R² đạt 0.623, cho biết 62.3% biến thiên của "ý định tái mua sắm" được giải thích bởi các biến độc lập. R² hiệu chỉnh là 0.614, cho thấy mô hình giải thích 61.4% sự biến thiên, đảm bảo dự đoán chính xác hơn. Kiểm định F với giá trị Sig. = 0.000 (dưới 0.05) chứng tỏ mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp với tổng thể.

Bảng 1: Các thông số của mô hình hồi quy

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.119	.262		-4.271	.000		
	CL	.159	.041	.153	3.829	.000	.857	1.167
	GC	.117	.036	.132	3.289	.001	.850	1.176
	TT	.042	.029	.055	1.475	.141	.984	1.016
	DV	.193	.036	.211	5.339	.000	.874	1.144
	RV	.158	.035	.184	4.467	.000	.803	1.246
	LT	.236	.035	.264	6.711	.000	.883	1.133
	HL	.320	.034	.372	9.379	.000	.870	1.150

Kết quả từ bảng 1 cho thấy các yếu tố CL, GC, DV, RV, LT, và HL có giá trị Sig nhỏ hơn 0.05, chứng tỏ chúng có ý nghĩa thống kê và ảnh hưởng đến ý định tái mua sắm với độ tin cậy 95%. Ngược lại, yếu tố TT có giá trị Sig lớn hơn 0.05, không có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả

Hệ số Durbin-Watson là 2.139, cho thấy không có dấu hiệu tự tương quan trong phần dư. Các chỉ số VIF của các biến độc lập đều nhỏ hơn 2, chứng tỏ không có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình.

5. Kết luận và hàm ý

Nghiên cứu chỉ ra rằng sáu yếu tố ảnh hưởng đến ý định tái mua sắm trên TikTok Shop. Sự hài lòng của khách hàng ($\beta = 0.372$) là yếu tố quan trọng nhất, tiếp theo là lòng tin ($\beta = 0.264$), dịch vụ khách hàng ($\beta = 0.211$), review từ người nổi tiếng ($\beta = 0.184$), chất lượng website ($\beta = 0.153$), và giá cả ($\beta = 0.132$). Phương thức thanh toán không có tác động đáng kể. Để cải thiện trải nghiệm mua sắm, TikTok Shop nên tập trung vào:

Chất lượng website: Cải thiện giao diện, tối ưu hóa khả năng tìm kiếm và cập nhật thông tin sản phẩm và ưu đãi sẽ tăng cường sự hài lòng và khuyến khích mua sắm lặp lại.

Giá cả: Duy trì giá cả hợp lý và cạnh tranh, cùng với các chương trình khuyến mãi

và thông tin rõ ràng về giá sẽ thu hút khách hàng.

Dịch vụ khách hàng: Cải thiện tốc độ phản hồi, chất lượng hỗ trợ, và xây dựng chương trình khách hàng thân thiết để nâng cao sự hài lòng và trung thành.

Review từ người nổi tiếng: Sử dụng đánh giá của người nổi tiếng và hợp tác với họ trong các chiến dịch marketing để gia tăng sự tin tưởng và hấp dẫn sản phẩm.

Lòng tin: Đảm bảo tính minh bạch, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng để xây dựng và duy trì lòng tin.

Sự hài lòng: Nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm, cải thiện quy trình giao hàng và chăm sóc khách hàng để tăng cường sự hài lòng và khả năng quay lại mua sắm của khách hàng.

Tài liệu tham khảo

- Cheng, X., & Liu, X. (2019). Exploring the impact of website quality on customer satisfaction and repurchase intention: An empirical study. *Sustainability*, 11(21), 6052.
- Cheung, C. M., & Thadani, D. R. (2012). The impact of online reviews on consumers' purchase decisions: A review of the literature. *Journal of Electronic Commerce Research*, 13(3), 231-247.
- Duy, N. H. (2019). *Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lại của người tiêu dùng khi mua hàng qua mạng Internet tại Tp. Hồ Chí Minh* (Master's thesis, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh).
- Jang, S., & Kim, J. (2019). The effect of price perception on customer satisfaction and repurchase intention: Evidence from online shopping. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 47, 319-327.
- Kim, H., & Park, J. (2020). Effects of payment method convenience on consumer loyalty and repurchase intention in online shopping. *Electronic Commerce Research and Applications*, 39, 100-112.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles of Marketing* (17th ed.). Pearson Education.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.
- Li, H., & Zhang, J. (2022). Customer service quality and its effect on customer satisfaction and repurchase intention in online retailing. *Journal of Business Research*, 145, 211-220.
- Li, L. (2022). Integrating entertainment and commerce: The evolution of TikTok Shop. *International Journal of E-Commerce Studies*, 18(2), 45-60.
- Liao, C., & Huang, H. (2019). The impact of payment convenience on customer satisfaction and repurchase intention in e-commerce. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 50, 56-63.
- Linge, A., Singh, S., Singh, M., & Kakde, B. (2021). Factors affecting repeat purchase intention in online shopping in Vidarbha. *Empirical Economic Letter*, 20(4), 125138.
- Miao, M., Jalees, T., Zaman, S. I., Khan, S., Hanif, N. U. A., & Javed, M. K. (2022). The influence of e-customer satisfaction, e-trust and perceived value on consumer's repurchase intention in

- B2C e-commerce segment. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 34(10), 2184-2206.
- Ngân, N. T. K. (2020). Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng lặp lại của khách hàng khi mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử/website thương mại điện tử (Master's thesis, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh).
- Nguyen, L., Nguyen, T. H., & Tan, T. K. P. (2021). An empirical study of Customers' satisfaction and repurchase intention on online shopping in Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 971-983.
- Nguyễn, T. N. H., & Mai, T. T. H. (2022). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng lặp lại của khách hàng trên Lazada.
- Priscillia, M., Budiono, H., Wiyanto, H., & Widjaya, H. (2021). The effects of website design quality and service quality on repurchase intention among shopee customers in Jakarta, with customer trust as a mediating variable. In *Ninth International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2020)* (pp. 38-44). Atlantis Press.
- Purnamasari, I., & Suryandari, R. T. (2023). Effect of e-service quality on e-repurchase intention in Indonesia online shopping: e-satisfaction and e-trust as mediation variables. *European Journal of Business and Management Research*, 8(1), 155-161.
- Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). *The behavioral consequences of service quality*. *Journal of Marketing*, 60(2), 31-46. <https://doi.org/10.1177/002224299606000203>